

SHAXS MA'NAVIY QIYOFASI RIVOJLANISHIGA AXBOROT TEKNOLOGIYALARINING TA'SIRI

JABBOROV JAMSHID AZIMOVICH

Xalqaro innovatsion universitet
Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Email: jamshidshoh@gmail.com

Tel: +998 99 577-76-75

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17292664>

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy texnologiyalar va internetning o'smirlar ma'naviy qiyofasining yuksalishiga ta'siri yoritilgan bo'lib, zamonaviy texnologiya keltirib chiqaradigan salbiy oqibatlar, xususan, texnokratik qarashlar, sun'iy intellekt tizimli ravishda ilmiy tahlil qilingan.

Kalit so'zlari: o'smir, ma'naviy qiyofa, ma'naviy ehtiyoj, texnologiya, internet, sun'iy intellekt, texnokratik qarashlar.

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА РАЗВИТИЕ ДУХОВНОГО ОБЛИКА ЛИЧНОСТИ

Аннотация: В данной статье освещается влияние современных технологий и интернета на повышение духовного облика подростков, систематически анализируются негативные последствия, вызываемые современными технологиями, в частности, технократические взгляды, искусственный интеллект.

Ключевые слова: подросток, духовный образ, духовная потребность, технология, интернет, искусственный интеллект, технократические взгляды.

THE INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGIES ON THE DEVELOPMENT OF THE SPIRITUAL IMAGE OF THE PERSON

Abstract: This article examines the impact of modern technologies and the internet on the spiritual development of adolescents, and systematically analyzes the negative consequences of modern technologies, particularly technocratic views and artificial intelligence.

Keywords: adolescent, spiritual image, spiritual need, technology, internet, artificial intelligence, technocratic views.

KIRISH

Globalashuv jarayoni davom etayotgan bugungi kunda IT-sohasidagi yangiliklardan xabarsiz qolish, ilm-fan yutuqlari va kashfiyotlardan foydalanmaslik insonni, muayyan jamiyat, hattoki, tabiiy resurslarga boy davlatlarni ham zamondan bir necha yillar orqada qolib ketishiga sabab bo'lmoqda. Texnologiyalar tizimida IT-sohasi yetakchilik qilmoqda: davlat boshqaruvi, iqtisodiyot, ishlab chiqarish (zavod va fabrikalar), ijtimoiy institutlar faoliyati, ta'lim tizimi, madaniyat, sog'liqni saqlash, sport va hokazolarni texnologiyalarsiz tasavvur qilish mushkul. Zamonaviy jamiyatda transport, aloqa va axborot tizimida, savdo, xizmat ko'rsatish hamda bank sohalarida, shuningdek qishloq xo'jaligida ham mulkchilikning barcha zamonaviy shakllarini qaror toptirish bevosita texnologiyalarga bog'liq bo'lib qoldi.

Sohalarda qo'lg'a kiritilayotgan yangiliklar, ixtirolar, yutuqlar butun insoniyatning mulkiga aylanmoqda. Bugungi kunda har qanday ahamiyatli, qiziq g'oyalarning, foydali va foydasiz axborotning, texnologiyalarning, mahsulotlarning dunyo bo'ylab tez tarqalishiga guvoh bo'lmoqdamiz.

Rivojlangan jamiyatda texnologiyalar taraqqiyoti nafaqat ishlab chiqarish texnologiyalari, uy-ro'zg'or buyumlari, tovarlar va axborotlar tarqalishiga, shuningdek, madaniy mahsulotlar iste'moliga ham ulkan ta'sir ko'rsatmoqda. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar orqali virtual muloqotlar, har xil elektron o'yinlar va ommaviy madaniyatning boshqa standartlashgan, mazmunan sayoz, ba'zan odamlarni chalg'ituvchi, ma'naviyatga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi mahsulotlar yaratilib, insonlar tomonidan iste'mol qilinmoqda.

ASOSIY QISM

Inson ma'naviy qiyofasini shakllantirish va yuksalishi jamiyatdagi ijobiy o'zgarishlar bilan hamohang tarzda davom etadi. Lekin, texnologiyalar rivojlanishi insoniyat taqdiri uchun ko'plab xavotirli holatlarni ham yuzaga keltirmoqda, texnokratik qarashlar ustunlik qilishiga, insoniy munosabatlar tanazzulga uchrashiga, begonalashish kuchayib, axloqiy me'yorlar darz ketishiga olib kelmoqda.

Faylasuf A.Erkaev ta'kidlaganidek, umuman olganda jamiyat va insonga, ma'naviy hayotga biryoqlama yondashuvdir. Texnokratik qarashlar birinchi navbatda insonning ko'ngil dunyosini, insonning tuyg'ulari, kechinmalari, ehtiroslarini, ular bilan bog'liq orzu-havaslarini inkor qiladi, yoki ularga ikkinchi darajali hodisa, insonning zaifligi, deb qaraydi. Ustuvorlik aqlga, bilimga, aniq va real hisob-kitob asosida puxta ishlab chiqilgan rejaga (orzu-havasga emas) beriladi. Texnokratik qarashlar o'z baholarida maqsadga muvofiqlik tamoyiliga tayanadi. Texnokratik qarashlarga muvofiq madaniyat mahsulotlari, adabiyot va san'at asarlari faqat odamlarning ma'lum axborotga nisbatan ehtiyojini qondiradi, ovutadi, dam oldiradi, bo'sh vaqtini to'ldiradi, ruhiy va jismoniy charchog'ini chiqarib organizmning funksiyalarini tiklaydi. Shu sababli ular kerakli va foydali. Lekin ular jamiyatning birorta jiddiy muammosini yechib berolmaydi. Shu sababdan ikkilamchi ahamiyatga ega. Texnokratik qarashlar adabiyot va san'atning inson ruhiyati, kashfiyoti va yaratuvchanligini, nozik tuyg'ulari, qudratli ehtirosleri ekanligini yaxshi tushunmaydi. Inson insoniy tuyg'ularsiz – uyat, hayo, vijdon amri, vijdon azobi, burch, adolat, go'zallik, mexr-oqibat, muhabbat, hamdardlik, xayrixohlik va shu kabi tuyg'ularsiz hayvondan farq qilmas edi [1].

Texnokratik qarashlar ustunlik qilib, shaxs ma'naviy qiyofasi – an'anaviy qadriyatlar, oilaviy qadriyatlar, qarindoshlik, do'stlik, o'rtoqlik, aksariyat axloqiy, estetik qadriyatlar inkor qilingan joyda oila va nikoh instituti yemirilmoqda.

Postmodern jamiyat ziddiyatlaridan, balki, potensial tarzda eng xavfli milliy va umuminsoniy mumtoz qadriyatlar deformatsiyaga uchrayotgani qatorida sun'iy intellektning inson ongiga, ehtiyojlari qondirilishida qarama-qarshi tendensiyalarni keltirib chiqarishidir. Sun'iy intellekt bir tomondan, insonga murakkab texnik, kognitiv masalalarni yechishda yordam beradi. Ammo, ikkinchi tomondan, uni kompyuterning yoki murakkab smart-texnik qurilmaning bir bo'lagiga aylanib qolish xavfini tug'diradi. Ushbu munosabat bilan E.Frommning o'tgan asr o'rtalaridayoq aytgan bir fikrini eslash lozim: "O'tmishda xavf shunda ediki, inson qulga aylantirilar edi, kelajak xavfi shundaki, odamlar robotga aylanishi mumkin" [2].

Sun'iy intellekt – bu globallashuv jarayonlari ta'sirida keng e'tibor qilinayotgan, tezkor hisoblash muhitida algoritmlar yaratish va qo'llash orqali insonning aql-idrok jarayonlarini texnologiyalarga ko'chirish, sodda qilib aytganda, sun'iy intellekt texnologiyalarini odam kabi o'ylash va yechim topishga yo'naltirilgan jarayondir. Hozirgi sun'iy intellekt (SI) inson yaratgan dasturlarga to'la qaram, dasturdan chetga chiqa olmaydi.

Bugungi kunda, odamlar va mashinalar faoliyati natijasida hosil bo'layotgan ma'lumotlar hajmi, odamlarni ushbu ma'lumotlarni o'zlashtirishi, talqin qilishi va murakkab qarorlarni qabul qilishi insonning aqliy darajasiga og'irlik qilmoqda. Sun'iy intellekt yordamida kompyuterlar va robot inson uchun murakkab muammolarni soniyalar ichida yechib berishga, turli ilmiy bashoratlarni qilishga xizmat qilmoqda. Sun'iy intellekt rivojlangan davlatlarning barcha sohasiga kirib bormoqda. Ayniqsa, iqtisodiy sohalarda to'g'ri yechim topishi, kelajakda turli iqtisodiy inqirozlarga duch kelmasligi, biznes sohasida kelajak bashoratlarini o'rganish, moliyaviy xizmatlarda firibgarlikni aniqlash, chakana savdoda mahsulotlarga ehtiyojni bashorat qilish, mijozlar bilan onlayn muloqot qilish yoki masofaviy qo'llab-quvvatlash xizmatlarini amalga oshirish uchun sun'iy intellekt texnologiyalaridan keng foydalanilmoqda.

Sun'iy intellektning foydali jihatlari bilan bir qatorda uning insoniyat uchun zararli tomonlari olimlar tomonidan keng tadqiq etilmoqda. Insonning texnologiyalarga qaram bo'lishi, aqlli texnologiyalarning insoniyat ustidan hukmronlik qilishiga olib kelishi, shuningdek, ommaviy ishsizlik ko'rsatkichlari oshib ketishi eng katta muammo sifatida e'tirof etilmoqda. Sun'iy intellektning madaniy ishlab chiqarish sohasiga salbiy ta'siri kuzatilishi mumkin. Insonning mehnat qilish ehtiyoji (moddiy va ma'naviy mahsulotlarni yaratish, turli xizmatlar ko'rsatish va boshqa sohalarda) xavf ostida qoladi (ishlab chiqarish tizimida robotlar asosiy o'rinni egallaydi).

IT-sohasida faoliyat ko'rsatayotgan ba'zi milliarderlar ham sun'iy intellektning insoniyat uchun xavfli tomonlarini sanab o'tishdi. Jumladan, SpaceX asoschisi Ilon Mask sun'iy intellektning butun boshli sivilizatsiyani barbod qilishiga ishonchi komil. Uning fikricha, "sun'iy intellekt insoniyat sivilizatsiyasining asosiy xavfidir. Sun'iy intellekt keltirib chiqaradigan ommaviy muammolarining asosi mehnat qilish ehtiyoji bilan bog'liq. Chunki, robotlar barcha topshiriqni insondan ko'ra yaxshiroq va sifatliroq bajara oladi. Zamonaviy texnologiyalar ortidan quvish natijasida, gigant texnologik kompaniyalar sun'iy intellekt ortidan kelib chiqadigan xavf-xatarni ko'rmay qolishlari, paydo bo'ladigan umuminsoniy muammolarining yechimi topilmasligi mumkin" [5].

Shuningdek, Microsoft rahbari Bill Geyts ham uning zarariga to'xtalib o'tadi: "Bir necha o'n yildan so'ng, robotlar ishning katta qismini bajara boshlagach, sun'iy intellekt shu qadar kuchayib ketadiki, yakunda u bizni xavotirga sola boshlaydi" [5].

Yuqoridagi bandlarda IT-sohasi haqida fikr bildirdik, uning insonlarga ijobiy va salbiy jihatlarni tahlil qildik. Zamonaviy texnologiyalarni internetsiz tasavvur etish mumkin emas. Jamiyatning har bir sohasida internet kirib borgan: ta'lim tizimi, iqtisodiyot, siyosiy faoliyat, tibbiyot, qishloq xo'jaligi va hokazo.

Insonlarning jamiyat hayotidagi faolligini oshirishda internet tarmog'idan foydalanish o'zining samarasini bermoqda. Shu jihatlarni hisobga olib M.Quronboev global tarmoqning quyidagi ijobiy jihatlarni sanab o'tadi:

- eng ommaviy, tezkor ma’lumot olish manbai;
- real vaqt rejimida cheksiz norasmiy muloqot vositasi;
- ko’ngilochar o’yinlar (musiqa, video o’yinlar vab.);
- reklama va tijorat uchun qulay vosita;
- intellektual, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi;
- masofaviy ta’lim imkonini beradi [3].

Global tarmoq – internet tizimi jamiyat ma’naviy hayotiga keng ko’lamda ijobiy (odamlar dunyo go’zalligidan bahra olishi (virtual sayohatlar), kino yoki shoular tomosha qilishi, musiqalar tinglashi, muzeylardagi eksponatlarni, san’at asarlarini baholashi, dunyoning istalgan kutubxonasidagi kitoblaridan, arxiv hujjatlaridan foydalanishi, ta’lim olish, masofadan o’qish, turli konferensiyalarda qatnashish, yig’ilishlar o’tkazish, fikrlar va g’oyalar bilan o’rtoqlashish imkoniyatlarning vujudga kelishi) ta’sir o’tkazadi. Internetdagi ijtimoiy tarmoqlar orqali siz o’z yaqinlaringiz bilan suhbatlashish, ovozi xabar yoki rasm, video xabar orqali bir-biringizdan hol-ahvol so’rab turish (virtual aloqa orqali oradagi masofa “minimum darajada qisqaradi”), o’zingizga hamsuhbat, maslakdosh topishingiz, bo’sh vaqtlaringizda turli xil elektron o’yinlar bilan mashg’ul bo’lish imkoniyatingiz bor. Insoniyatni qiziqtirgan har qanday axborotlarni: iqtisodiy, siyosiy, harbiy, madaniy-ma’naviy mazmundagi ma’lumotlarni topish, undan foydalanish tezlashdi va osonlashdi. Yer yuzidagi barcha hukumat, jamoat va nodavlat tashkilotlarning faoliyati internet bilan bog’landi. Qisqacha qilib aytganda, internet – XXI asr odamlari uchun madaniy mahsulotlar yaratuvchi va ma’naviy ehtiyojlarini qondiruvchi asosiy vositasiga aylandi.

Internet – global tizim bo’lib, insonlarning real voqeligi, hayotiy faoliyati virtual hayotga ko’chib borada, bu ularning zamonaviy texnologiyalarga, internetga qaramligini oshiradi.

Doimiy ravishda internet tarmog’iga joylashtirilib borilayotgan barcha axborotlar ichidan salbiy mazmunga ega (mazmunan sayoz, g’oyaviy jihatdan shubhali, hatto zararli, siyosiy va diniy ekstremizmni, axloqiy buzuvchilikni, zo’ravonlik va fahshni targ’ib etuvchi, inson ma’naviyatini zararlovchi materiallar) mahsulotlar va ma’lumotlar juda katta hajmga (barcha informatsiyalarning 65% idan ko’proq) egadir. Internet tarmoqlaridan axborot qidiruvchi har uchta odamdan bittasi pornografik ma’lumotlarni izlab ko’radi [6]. Afsuski, internet tarmoqlaridan yovuz niyatli kishilar ham o’zlariga maqsadlari yo’lida foydalanishmoqda. Xalqaro va milliy terroristik guruhlar, etnik shovinistik guruhlar o’z safiga ayrim yoshlarni yollashda internet yordamida amalga oshirmoqdalar. Tizim orqali o’z g’oyalariga ishlov berish, tarqatish tez, oson va arzon tarzda amalga oshirilmoqda. Turli qatlam vakillarining (asosan, yoshlar) ehtiyojlari nosog’lom ma’naviy mahsulotlar yordamida qondirilmoqda, ularning dunyoqarashi yot g’oyalar ta’sirida shakllantirilmoqda.

Ba’zi kishilar real, jonli hayotdan, muloqotdan ko’ra, o’zlarining ko’p vaqtini internetning virtual, xayolot dunyosida, virtual muloqotda o’tkazmoqdalar. Bugungi kunda dunyo aholisining ko’pgina qismi asosiy vaqtlarini kompyuter, internet va turli videoo’yinlarda sarflashlari, ularning zamonaviy texnologiyalarga bo’lgan tobelikni keltirib chiqarmoqda. Jumladan, 2016 yilda ushbu holat Yevropa aholisining 48%da kuzatilgan bo’lsa, Amerikada 72%, Osiyoda esa 50%ni tashkil qilgan. Videoo’yinlarga o’ta berilib ketish oqibatida ekstremal vaziyatlar, ya’ni hafta davomida 50 soat o’yin o’ynash natijasida tobelikka tushish holati yanada ortmoqda (Amerikada 4%, Osiyoda 24%). Shu bois 2018 yilda Butunjahon sog’liqni

saqlash tashkiloti turli kompyuter o'yinlariga berilib ketish ruhiy kasallik, deb tan olishini va Xalqaro kasalliklar tasnifiga (XKT) kiritilishini e'lon qildi [4].

Ijtimoiy tarmoqlar orqali yoshi chegaralanmagan iste'molchilar ulardan turli maqsadlarda foydalanmoqdalar. Turli-tuman xorijiy saytlar buzg'unchilik, terrorchilik, behayolik, ekstremizm, fundametalizm kabi yot g'oyalarni yoyishga xizmat qilmoqda. Bularga e'tiborsiz munosabatda bo'lish mumkin emas. Bugungi kun olimlarini o'ylantirayotgan dolzarb muammolaridan biri bu gedonizmdir. Gedonizm tarallabedodlarcha yashash, yoshlik zavqini surib, mehnatsiz hayot kechirishni (rohatlanish, ayshi-ishratdan iborat, degan o'ta bachkana g'oya) targ'ib qiluvchi qarash. Unda, asosan, insonning mayl va ehtiyojlari jamiyatda o'rnatilgan ijtimoiy me'yorlarga qarama-qarshi qo'yiladi, insonning erkinligini cheklovchi va uning o'ziga xos xususiyatlarini namoyish etishga to'sqinlik qiluvchi har qanday shart va me'yorlarni inkor qiladi. Bu esa yoshlarimiz uchun o'ta xavfli g'oyadir

Globalashuvning bir qoidasi bor: har qanday narsada, voqea, jarayonda me'yor buzilsa, teskari oqibatlariga olib keladi. Bunday hollarda internet inson ma'naviy olamini boyitish o'rniga uni biryoqlama, xayolotga, virtuallikka tobe qilib qo'yadi. Inson psixikasini buzuvchi g'oyalar, salbiy mazmundagi axborot zarari shundoqqina ko'rinib turibdi. Ular inson ma'naviyatini, shaxs ma'naviy qiyofasinikini bevosita yemiradi. Buzg'unchi siyosiy va ekstremistik g'oyalar bilan zaharlangan kishilar, dushmanlarini hech ikkilanmasdan otib, urib, o'ldirib ketadigan supermenlarni elektron o'yinlarda, kinokartinalarda ko'rib o'sgan bolalar vahshiy qotillarga aylanayotgani, ularning ongi, tafakkuri, qadriyatlar tizimi to'liq deformatsiyalashgani to'g'risida bugun hamma biladi.

Internetning, axborot texnologiyalarining inson ma'naviyatiga ta'siri haqida yana ko'p gapirish, yoki son-sanoqsiz misollar keltirish mumkin [1].

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, zamonaviy texnologiyalarning insonga salbiy ta'sirini minimallashtirishga erishish uchun ta'lim-tarbiya, birinchi galda ma'naviy tarbiya mazmunini, usul va vositalarini zamon talablarini hisobga olib, takomillashtirish zarur.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Жабборов Ж. А. Интерпретация проблемы духовных потребностей в научных исследованиях ученых нашей страны // Общество и инновации. 2021. Т. 2, №5/S. – С. 484–491. DOI: <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss5/S-pp484-491>
2. Жабборов А. М., Жабборов И. А., Жабборов Ж. А. Этнические стереотипы и психология самобытности узбекского народа // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. 2015. №1. – С. 80–83.
3. Жабборов А. М., Жабборов Ж. А. Социально-психологическая значимость использования узбекских народных пословиц при совершенствовании учебно-воспитательного процесса // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. 2016. №3. – С. 93–95.
4. Жабборов Ж. А. Маънавий эҳтиёжлар – жамият тараққиётининг мезони // Трансформация суспільних наук: соціально-економічний, лінгвістичний, політичний та ІТ-виміри: матеріали II міжнар. наук. конф. – Харків, 2021. – С. 40–43. – DOI: <https://doi.org/10.36074/mcnd-22.10.2021>

5. Жабборов Ж. А. Ўзбекистонда таълим-тарбия тизимини объектив заруратга мослаштириш бўйича олиб борилаётган давлат сиёсати // Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. 2021. №6. – С. 19–28.
6. Жабборов Ж. А. Илм-фанда эҳтиёжлар таснифи // Збірник наукових праць Л'ОГОΣ. – 2021. – DOI: <https://doi.org/10.36074/logos-29.10.2021.v1.34>
7. Жабборов Ж. А. Постмодерн жамият зиддиятларининг маънавий эҳтиёжлар юксалишига таъсири (фалсафий таҳлил) // Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень. – 2021. – С. 149.
8. Жабборов Ж. А. Мамлакатимиз олимларининг илмий тадқиқотларида маънавий эҳтиёжлар муаммосининг талқини // Жамият ва инновациялар. 2021. – Special Issue 5. – С. 484–491. – ISSN 2181-1415.
9. Jabborov J. A. Analysis of spiritual needs // *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*. – 2021.
10. Jabborov J. A. Ma'naviy ehtiyojlar rivojlanishining ijtimoiy-madaniy omillari // *Innovative, educational, natural and social sciences*. – 2021. – Vol. 1, №3. – P. 30–35. – ISSN 2181-1784.
11. Жабборов Ж. А. Эҳтиёжлар тизимида – маънавий эҳтиёжлар // Актуальные вызовы современной науки: материалы II міжнар. наук. конф. – 2017. – С. 62–64.
12. Жабборов Ж. А. Ғарб олимларининг илмий тадқиқотларида эҳтиёжлар тизимининг таҳлили // Ўзбекистон миллий ахборот агентлиги – ЎЗА. Илм-фан бўлими (электрон журнал). – 2021. – С. 316–325.
13. Жабборов Ж. А. Маънавий эҳтиёжлар – жамият тараққиётининг мезони // Трансформация суспільних наук: матеріали I міжнар. наук. конф. – Україна, 2021.
14. Jabbarov J. A. Interpretation of needs in the spiritual heritage of our ancestors // *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*. – 2023. – ISSN 2835-3579. – SJIF 5.493.
15. Джаббаров Д. А. Интерпретация потребностей в духовном наследии наших предков // Лучший журнал инноваций в науке, исследованиях и разработках. – 2023. – С. 633–636. – URL: <https://www.bjisrd.com/index.php/bjisrd/article/view/1158>
16. Jabborov J. A. Society in his life spiritual of needs held place // *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education*. – 2021. – Vol. 2, №1. – P. 48–51. – ISSN 2993-2769.
17. Jabbarov J. A. Interpretation of needs in the spiritual heritage of our ancestors // *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*. – 2021. – P. 633–636.
18. Jabbarov J. Increasing needs is an important factor of society's development // *Academic Research in Modern Science*. 2024. Vol. 3, №5. – P. 32–36. – DOI: 10.5281/zenodo.10617432